

A normativa asociada á alimentación nos centros escolares

Begoña Rodríguez Rodríguez
Universidade de Vigo
bego.rr.92@hotmail.com

Adriana Rojo Domínguez
Universidade de Vigo
adriana_rd242@hotmail.com

Santiago Eduardo Pato Rodríguez
Universidade de Vigo
santiagopato25@hotmail.com

David Casado Neira
Universidade de Vigo
dcneira@uvigo.es

A obesidade infantil medrou de xeito significativo nos últimos anos. A preocupación social provocada por este feito xerou un debate encamiñado a buscar uns hábitos infantís máis saudables. Un dos principais puntos sobre os que se centra o debate é a alimentación nos comedores escolares e a proliferación de máquinas expendedoras de produtos alimenticios que poden ser a causa directa de problemas de saúde como a obesidade.

outros artigos

[Redes sociais para orientar](#)

[A normativa asociada á alimentación nos centros escolares](#)

[Conclusións XXII Xornadas Estatais FEAE](#)

relacionados

[Alimentación, salud y educación. Comer en la escuela, una primera aproximación.](#)

[Redes sociales en educación](#)

[Web 2.0](#)

[Non falemos das TIC. Falemos da escola, do ensino e da aprendizaxe](#)

Ata agora, o marco legislativo céntrase maiormente en aspectos de xestión e dálle moita menos importancia a aspectos nutricionais. O proxecto da Lei de seguridade alimentaria e nutrición no eido estatal, aprobado en setembro de 2010 co obxecto de incidir nunha mellor saúde infantil, inclúe medidas como a prohibición da venda de produtos cun alto contido en ácidos graxos saturados, ácidos graxos trans, sal e azucres sinxelos, xa sexa en máquinas expendedoras ou en cantinas, bares ou locais situados no interior dos centros.

A futura Lei de seguridade alimentaria e nutrición suporá unha norma moi positiva no tocante á saúde en xeral e para a infancia nos centros escolares en particular. O campo de actuación está definido por catro eixes básicos: mecanismos de seguridade alimentaria, nutrición, composición dos alimentos e alimentación escolar e publicidade.

Con respecto á alimentación infantil, establece que:

- Os menús deberán supervisalos profesionais acreditados en nutrición e dietética.
- Os pais e nais recibirán información detallada do centro sobre os menús.
- Cando sexa posible, é dicir, cando as instalacións o permitan, elaboraranse menús adaptados a escolares con alerxias ou intolerancias alimentarias.
- Estará prohibida nos centros escolares a venda de alimentos e bebidas que non cumpran determinados criterios nutricionais.

Tamén se tocan neste proxecto de lei aspectos relativos á publicidade de alimentos e bebidas dirixidas a persoas de menos de 15 anos, así como medidas xerais para previr a obesidade, con especial atención á infancia.

Nas medidas especiais dirixidas ao ámbito, estase a indicar (no relativo á alimentación, nutrición e saúde infantil) practicamente o mesmo en no marco legal vixente en Galicia, así como unha importante

saúde infantil, practicamente, o mesmo ca no marco legal vixente en Galicia, agas unha importante novidade: a da prohibición da venda de alimentos e bebidas no interior dos centros educativos que non cumpran cuns determinados criterios nutricionais que se establecerán regulamentariamente. Non obstante, o proxecto de lei non define estes criterios nutricionais, esta cuestión queda pendente para a lei definitiva ou para un regulamento posterior que a desenvolva.

A pesar de ser un proxecto legal cunhas adecuadas intencións e que introduce importantes novidades no ámbito estatal, parece que é algo teórico e pouco explícito á hora de constituir un instrumento útil para mellorar a alimentación infantil nos centros educativos non universitarios.

En Galicia, as disposicións legais que regulan a alimentación escolar ocúpanse basicamente da xestión e organización dos comedores. As indicacións referidas a aspectos nutricionais son de carácter xeral e quedan restrinxidas, na práctica, aos comedores, deixando outros aspectos fóra de consideración (por exemplo, restricións alimentarias de tipo non médico ou o acceso a máquinas expendedoras de bebidas e alimentos). Aínda así, a situación normativa non é tan deficiente coma noutras comunidades autónomas nas que nin tan sequera se fai referencia a aspectos da saúde infantil (como ocorre, por exemplo, en Navarra).

No caso galego, no eido non normativo, a información atopada relacionada coa temática estudada é moi escasa. No ano 2010, tan só se constata a existencia dalgunha campaña contra a obesidade infantil apoiada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria como, por exemplo, a campaña Merenda o Gol da Fundación Pontetec (fomentando o fútbol), a participación da consellería no V Encontro Thao (co fin de comprometer os concellos na prevención da obesidade infantil) ou as campañas de fomento do deporte (directamente ligadas á prevención da obesidade), ademais das indicacións nutricionais facilitadas desde a propia consellería.

A día de hoxe, a situación actual implica:

- Que a adquisición de hábitos de alimentación sa supón unha consecuencia directa dun menú equilibrado.
- Deixar, na práctica, a elaboración final dos menús nas mans dalgún membro do consello escolar máis ou menos voluntarioso.
- A falta de campañas coordinadas de promoción da alimentación sa (as existentes son escasas e parece que teñen unha incidencia moi puntual, tanto xeográfica coma temporalmente).

Por todo o dito anteriormente, consideramos que en Galicia se precisaría dunhas ferramentas reguladoras máis claras e específicas que teñan en conta todos os aspectos relativos a unha adecuada alimentación en todo o ámbito escolar, que fomenten hábitos alimentarios saudables de forma aplicada e unha maior implicación das familias (sen esquecer o déficit en almorzos e merendas).

A nova Lei de seguridade alimentaria e nutrición ábrelle a porta a un avance real sobre a situación actual sempre que vaíamos máis aló.

 [Imprimir páxina](#)

O MÁIS VISTO

Probas de expresión escrita en galego e castelán para escolares que comezan segundo de educación primaria

[A aprendizaxe permanente en España](#)

[O papel da educación nun mundo de 7.000 millóns de habitantes](#)

[A Consellería de Educación participou no XXXI Congreso da Asociación Nacional de Inspectores de Educación](#)

[Tres exposicións percorren Galicia para dar a coñecer a vida e a obra de destacados autores da literatura galega](#)

[EURAXESS, a Rede Europea da Investigación](#)

COLABORA COA REVISTA

[Investigación](#)
[Experiencias](#)
[Foro](#)
[Cartas ó director](#)

OUTRAS SECCIÓNS

EURAXESS - Europa	Blogs
Que é	Lexislación
Axenda	Hemeroteca
Mediateca	Créditos da revista
Tribuna	